

GENDER TENGLIGI MASALALARI VA JAMIYATDAGI O'ZGARISHLAR

Qurbonboyeva Farzona

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

e-mail: farzonaqurbonboyeva123@gmail.com

Ihomov U.U

Ilmiy rahbar: O'zbekiston milliy universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14476127>

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz gender tenglik o'zi nima, u biz uchun qanday ahamiyatga ega ekanligi, bu tenglikning asosiy maqsadi va ro'li qay darajada biz uchun muhimligini ko'rib chiqamiz. Gender tenglik nafaqat inson huquqlarini himoya qilish, balki iqtisodiy rivojlanish, barqarorlik va jamiyatning umumiy farovonligi uchun ham muhim omil ekanligini tushunib yetish.

Kalit so'zlar: gender tenglik, teng huquqlar, inson huquqlari, ijtimoiy adolat, teng maosh, ta'limda tenglik, oiladagi tenglik, ayol va erkak huquqlari.

ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. В этой статье мы рассмотрим, что такое гендерное равенство, насколько оно важно для нас, основная цель и роль этого равенства, насколько оно важно для нас. Осознание того, что гендерное равенство является важным фактором не только защиты прав человека, но и экономического развития, стабильности и общего благополучия общества.

Ключевые слова: гендерное равенство, равные права, права человека, социальная справедливость, равная оплата труда, равенство в образовании, равенство в семье, права женщин и мужчин.

GENDER EQUALITY ISSUES AND CHANGES IN SOCIETY

Abstract. In this thesis, we will consider what gender equality is, how it is important for us, the main goal and role of this equality, to what extent it is important for us. To understand that gender equality is an important factor not only for the protection of human rights, but also for economic development, stability and general well-being of society.

Keywords: gender equality, equal rights, human rights, social justice, equal pay, equality in education, equality in the family, women's and men's rights.

Dekabr, 2024-Yil

Gender tenglik o'zi nima? Gender tenglik-bu erkaklar va ayollar (yoki boshqa jins vakillari) teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlashdir. Gender tenglikning asosiy maqsadi- barcha jins vakillarining inson sifatida teng qiymat va hurmatga ega bo'lishini ta'minlashdir. Bu faqat ayollar uchun emas, balki erkaklar uchun ham muhimdir.

Ayollar masalasi jamiyat, ijtimoiy munosabatlar, millatlar, davlatlar, madaniyat va sivilizatsiyalar bilan uzviy aloqada. Bu masalaning yuzaga kelishi, rivojlanishi ijtimoiy-tarixiy jarayonlarning bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tishi bilan ham bog'liqdir[1]. O'zbekistonda gender tenglik masalasi davlat va jamiyat rivojlanishining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Biroq, mamlakatda an'anaviy jinsiy rol taqsimoti va ijtimoiy stereotiplar gender tenglikni to'liq ta'minlash yo'lidagi asosiy to'siqlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston hukumati gender tenglikni ta'minlash bo'yicha bir qator tashabbuslarni amalga oshirmoqda. Aytish joizki:

Глава 1 2019-yilda "Ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida" qonun qabul qilindi;

Глава 2 Parlamentda ayollarning ulushi 2019-yilda 32% ga yetdi[2];

Глава 3 Gender asosida diskriminatsiyani taqiqlovchi me'yoriy hujjatlar joriy etildi;

Глава 4 Ayollari tadbirkorlikka jalb qilish, ularni qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy yordam dasturlari amalga oshirilmogda[3];

Natijada: Ayollarning ish bilan bandlik darajasi oshmogda, oliy ta'limga kirish darajasi oshib bormogda. Ayollarning parlamentar va mahalliy boshqaruv organlarida ishtiroki ko'paydi. Gender tenglik masalasiga nisbatan jamoatchilikning ongida ijobiy o'zgarishlar kuzatilmogda, biroq an'anaviy stereotiplar hanz mavjud.

Chet elda gender tengligi masalasi turli mamlakatlarda siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarga qarab har xil darajada rivojlangan. Ba'zi davlatlar gender tengligini ta'minlashda yetakchilik qilsa, boshqalarida bu masalada jiddiy muammolar saqlanib qolgan. Gender tenglikka oid dunyo reytinglarida birinchi o'rinlarni Skandinaviya, Norvegiya, Finlandiya va Islandiya davlatlari turadi. Masalan: Islandiyada gender bo'yicha maosh farqi juda past, ayollarning rahbarlik lavozimidagi ulushi esa yuqori. Norvegiyada ota-onalarning har ikkisi ham haq to'lanadigan ta'til olish imkoniga ega, bu esa o'z navbatida gender tengligini oilaviy muhitda mustahkamlaydi. Gender tenglik bo'yicha muammoli hududlar qatoriga Janubiy Osiyo (Hindiston, Pokiston, Bangladesh); Yaqin Sharq davlatlari kiradi. Bu davlatlarning ayrimlarida qizlar ta'lim olish imkoniyatlaridan cheklangan, bolalikdan majburiy turmush qurish hollari uchraydi[4].

Chet elda gender tengligi masalasi bo'yicha yetakchi davlatlar (masalan, Skandinaviya mamlakatlari) o'z muvaffaqiyatlari bilan boshqa mamlakatlar uchun namuna bo'lib xizmat

Dekabr, 2024-Yil

qilmoqda. Ammo ba'zi hududlarda bu boradagi muammolar hanuzgacha dolzarb. O'zbekistondagi gender tenglikni ta'minlash bo'yicha qadamlar tashlanmoqda, lekin bu masalada sezilarli natijalarga erishish uchun yanada ko'proq vaqt, sa'y-harakat va jamiyat ongida tub o'zgarishlar zarur[5].

Xulosa qilib aytish joizki, gender tenglikka erishish - uzoq muddatli jarayon, bu nafaqat ayollar, balki jamiyatning barcha a'zolari uchun teng imkoniyatlar yaratadi va adolatli hayot kechirish imkonini beradi. Har yili qabul qilinayotgan davlat dasturlarida ayollar huquqlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish, ayollarni himoya qilishning institutsional asoslarini mustahkamlash hamda barcha aholini gender tengligi to'g'risidagi xabardorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni kuchaytirish va izchil amalga oshirish kerak.

REFERENCES

1. "Oila va gender sotsiologiyasi", Gulsum Tagiyeva, Hayriniso Husanova, Samarqand 2021
2. <https://lex.uz>
3. <https://qalampir.uz>
4. <https://www.unicef.org>
5. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarlari. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
6. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
7. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
8. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
9. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING "SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA" ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
10. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOIYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
11. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLISSLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66

Dekabr, 2024-Yil

12. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT
<https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
13. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o 'qituvchi faoliyatining o 'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
14. Аъзамхонов С. TALABALAR MUSTAQIL TA'LIM OLIISHINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
15. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.
16. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
17. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
18. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O „RTA TA „LIM MUASSASALARIDA O „QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO „NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.
19. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
20. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262

MODERN SCIENCE
& RESEARCH